

РАСЩЕЛЕНЫ ГУБЫ И НЕБА У ПЛОДА

Махмудова Хуршида Иргашевна

Кандидат биологический наук

Маматкулова Бустон Аминовна

Таджиев Жамшид Жанизакович

Преподаватели академического лицея Самаркандского медицинского университета

Врожденная деформация верхней губы («заячья губа») — врожденный дефект мягких тканей верхней губы, проявляющийся с одной или обеих сторон в разной степени. Дефект появляется в результате патологических изменений в развитии плода.

Врожденные расщелины верхней губы и неба составляют 20-30% всех аномалий у людей, 86% аномалий лица и челюстно-лицевой области. Частота этого заболевания среди населения зависит от страны и региона и составляет от 1:1000 до 1:300. В статистике заболеваний односторонние расщелины верхней губы и неба составляют 60-80%, двусторонние - 15-25%. Эти дефекты редко встречаются вместе с другими аномалиями в области лица и челюсти [1].

По влиянию таких врожденных переломов на эмбриогенез и наследственность происхождение зависит от экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) факторов.

Экзогенные причины:

- влияние на плод тератогенных факторов (факторов внешней среды, приводящих к неправильному развитию плода): ионизирующих лучей, химических веществ, лекарственных препаратов, алкоголя, наркотиков и ядов.

- авитаминоз

- влияние патогенной микрофлоры (стафилококки, анаэробная флора, вирусы и др.).

- экстремальные термические факторы
- повреждение живота, механическая травма
- психические травмы и другие факторы, негативно влияющие на формирование плода.

Эти дефекты на научном языке называются расщелинами верхней губы и неба. Причины его возникновения много. У ребенка эти виды пороков формируются в первые три месяца периода в утробе матери. Беременная женщина может страдать инфекционными заболеваниями в первые три месяца жизни, не получать своевременного лечения, принимать без назначения врача различные лекарственные препараты, во время беременности у нее могут развиваться сопутствующие заболевания, в том числе анемия. Также серьезное влияние оказывают такие факторы, как брак между близкими родственниками, несоблюдение правил безопасности оборудования женщиной или мужчиной, работающими в химической промышленности, неправильное планирование рождения детей. Иными словами, то, что ребенок не родится с врожденными дефектами, в равной степени зависит от здоровой жизни как отца, так и матери. Долгое время специалисты предполагали, что развитие подобных заболеваний связано с курением во время беременности. Как сообщает Reuters, этот вывод подтвердили ученые из Мичиганского университета на основе полной оценки более двух тысяч беременностей, закончившихся рождением детей с грубыми аномалиями лица. В частности, определялась вероятность рождения ребенка с расщелиной губы и неба. Развитие аномалий у плода курящей во время беременности женщины зависит от количества выкуриваемых сигарет. Например, если беременная женщина выкуривает от 1 до 10 сигарет в день, риск врожденных дефектов челюстно-лицевой области у ее ребенка на 30% выше, чем некурящей. Если количество сигарет, выкуриваемых ежедневно, превышает 21, эта вероятность

возрастает до 70%. [3]. К эндогенным факторам относят наследственность, биологическую неполноту половых клеток, инфекционные заболевания, передающиеся из организма матери (скарлатина, корь, токсоплазмоз и др.), аборт [2]. Воздействие токсических факторов в начале беременности особенно опасно, но имеет значение и наследственность. По 10-летним данным Датского медицинского архива, если у одного из родителей врожденная расщелина, вероятность рождения ребенка с этой патологией составляет 2%, но если у одного из родителей и у первого ребенка расщелина, тогда второй ребенок имеет 15-процентную вероятность заболевания. В 1967 году бразильский пластический хирург Иво Питанги описал семью с расщелиной губы и неба у отца и пятерых его детей [3]. Таким образом, наиболее эффективным способом снижения числа детей с врожденной расщелиной губы и неба является борьба с курением у беременных. Правильное разъяснение вреда курения будущим мамам и широкая пропаганда просветительской деятельности являются основой рождения здоровых детей и снижения мертворождаемости, маловесности при рождении, недоношенных детей, способствует снижению числа недоношенных детей.

Использованная литература:

1. Козин И.А. Эстетическая хирургия врождённых расщелин лица. — М.: Мартис, 1996.
2. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. — Киев: Червона Рута-Туре, 2002.
3. Chiu T.W., Burd A. Key topics in plastic and reconstructive surgery. — London, New York: Taylor & Francis, 2005